

“O‘ZBEKISTON KAPITAL BOZORIDA KORPORATIV OSHKORALIK VA ESG STANDARTLARINING INVESTORLAR ISHONCHINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI”

Ma’rufjonova Gavharoy Tohirjon qizi

O‘zbekiston Respublikasi

Bank-Moliya akademiyasi magistranti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada O‘zbekiston kapital bozorida korporativ oshkoralik va ESG (Environmental, Social and Governance) standartlarining investorlar ishonchini shakllantirishdagi o‘rni tadqiq etilgan. Tadqiqotda qimmatli qog‘ozlar bozorida axborot shaffofligini ta‘minlash, korporativ ma‘lumotlarni o‘z vaqtida va to‘liq oshkor etish hamda xalqaro korporativ boshqaruv standartlarini joriy etishning investitsion muhitga ta‘siri tahlil qilingan. Shuningdek, fond bozori ishtirokchilarining axborotdan foydalanish imkoniyatlari, axborot asimmetriyasining investorlar qarorlariga ta‘siri va ESG tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish natijasida investorlar ishonchining ortish tendensiyalari baholangan.*

Maqolada O‘zbekiston kapital bozorida faoliyat yuritayotgan emitent kompaniyalarning axborot oshkoraligi darajasi hamda investitsion jozibadorligiga ta‘sir etuvchi omillar iqtisodiy-statistik va qiyosiy tahlil usullari asosida o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari korporativ oshkoralik va ESG standartlariga rioya etish investorlar uchun risklarni kamaytirish, bozor ishonchliligini oshirish hamda uzoq muddatli investitsiyalar oqimini rag‘batlantirishga xizmat qilishini ko‘rsatdi. Tadqiqot yakunida kapital bozorida axborot shaffofligini kuchaytirish va investorlar ishonchini mustahkamlashga qaratilgan ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

***Kalit so‘zlar:** kapital bozori, korporativ oshkoralik, axborot shaffofligi, investor ishonchi, ESG standartlari, korporativ boshqaruv, axborot asimmetriyasi, emitent kompaniyalar, investitsion jozibadorlik, qimmatli qog‘ozlar bozori.*

Аннотация: В данной статье исследуется роль корпоративной прозрачности и стандартов ESG (Environmental, Social and Governance) в формировании доверия инвесторов на рынке капитала Узбекистана. В исследовании проанализировано влияние обеспечения информационной прозрачности на рынке ценных бумаг, своевременного и полного раскрытия корпоративной информации, а также внедрения международных стандартов корпоративного управления на инвестиционный климат. Особое внимание уделено вопросам доступности информации для участников фондового рынка, влиянию информационной асимметрии на инвестиционные решения и тенденциям роста доверия инвесторов в результате внедрения принципов ESG.

На основе экономико-статистических и сравнительных методов анализа изучены факторы, влияющие на уровень корпоративной прозрачности и инвестиционную привлекательность эмитентов, осуществляющих деятельность на рынке капитала Узбекистана. Результаты исследования показывают, что соблюдение принципов корпоративной прозрачности и стандартов ESG способствует снижению инвестиционных рисков, повышению надежности рынка и стимулированию долгосрочных инвестиционных потоков. По итогам исследования разработаны научно-практические рекомендации, направленные на повышение информационной прозрачности и укрепление доверия инвесторов на национальном рынке капитала.

Ключевые слова: рынок капитала, корпоративная прозрачность, информационная открытость, доверие инвесторов, стандарты ESG, корпоративное управление, информационная асимметрия, компании-эмитенты, инвестиционная привлекательность, рынок ценных бумаг.

Annotation: This article examines the role of corporate transparency and ESG (Environmental, Social and Governance) standards in shaping investor

confidence in the capital market of Uzbekistan. The study analyzes the impact of information transparency in the securities market, timely and comprehensive corporate disclosure, and the implementation of international corporate governance standards on the investment environment. Particular attention is paid to the accessibility of information for market participants, the influence of information asymmetry on investment decisions, and the growing importance of ESG principles in enhancing investor confidence.

Using economic-statistical and comparative analysis methods, the research evaluates the factors affecting the level of corporate transparency and investment attractiveness of issuing companies operating in Uzbekistan's capital market. The findings indicate that adherence to corporate disclosure requirements and ESG standards contributes to reducing investment risks, increasing market credibility, and stimulating long-term investment flows. Based on the results, scientific and practical recommendations are proposed to strengthen information transparency and enhance investor confidence in the national capital market.

Keywords: *capital market, corporate transparency, information disclosure, investor confidence, ESG standards, corporate governance, information asymmetry, issuing companies, investment attractiveness, securities market.*

KIRISH

Jahon amaliyotida kapital bozorining samarali faoliyat yuritishi investorlar va emitentlar o'rtasida ishonchli axborot almashinuvini ta'minlash bilan chambarchas bog'liqdir. Kapital bozorida investorlarning investitsiya qarorlarini qabul qilishi, avvalo, korxonalar tomonidan taqdim etilayotgan moliyaviy va nomoliyaviy ma'lumotlarning ishonchliligi, to'liqligi hamda o'z vaqtida oshkor etilishiga bog'liq hisoblanadi. Shu sababli korporativ oshkoralik va axborot shaffofligi bugungi kunda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar kapital bozorlarini rivojlantirishning eng muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda kapital bozorini modernizatsiya qilish, investorlar huquqlarini himoya qilish hamda fond bozorining investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga qaratilgan keng ko‘lamli institutsional islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida kapital bozorining iqtisodiyotdagi rolini oshirish, fond bozori orqali investitsiyalar hajmini kengaytirish hamda korporativ boshqaruv standartlarini xalqaro talablarga moslashtirish ustuvor vazifalar qatoriga kiritilgan.

Mamlakatimizda aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatida korporativ boshqaruv tamoyillarini takomillashtirish, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (IFRS)ni joriy etish, emitentlar tomonidan muhim korporativ axborotlarni oshkor etish tizimini rivojlantirish hamda investorlar uchun teng axborot muhitini yaratishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Biroq kapital bozorida axborot asimmetriyasi, korporativ ma‘lumotlarni yetarli darajada oshkor qilmaslik, ayrim emitentlarda ochiqlik darajasining pastligi kabi muammolar investorlarning bozorga bo‘lgan ishonchiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, korporativ oshkoralik darajasi yuqori bo‘lgan kompaniyalarda investorlar faolligi, aksiyalar likvidligi va korxonalarining bozor qiymati nisbatan yuqori shakllanadi. Ayniqsa, so‘nggi yillarda ESG (Environmental, Social and Governance) standartlari investorlar tomonidan kompaniyalarni baholashning muhim mezoniga aylanib bormoqda. ESG tamoyillariga amal qiluvchi korxonalar nafaqat moliyaviy natijalari, balki ekologik mas‘uliyati, ijtimoiy siyosati va korporativ boshqaruv sifati orqali ham investorlar ishonchini mustahkamlamoqda.

Kapital bozorida investitsiya muhitini yanada yaxshilash maqsadida qabul qilingan Prezidentning PF–254-son Farmonida kapital bozori ishtirokchilari faoliyatining ochiqligi va shaffofligini oshirish, moliyaviy hisobotlar va muhim korporativ ma‘lumotlarni majburiy oshkor etish darajasini 95 foizga yetkazish,

investorlar huquqlarini himoya qilish hamda emitentlarning oshkoralik darajasini baholovchi reyting tizimini joriy etish vazifalari belgilangan. Mazkur chora-tadbirlar kapital bozorida investorlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim institutsional asos bo‘lib hisoblanadi.

Bugungi kunda O‘zbekiston kapital bozorida yuzlab emitentlar va professional ishtirokchilar faoliyat yuritayotgan bo‘lsa-da, bozor kapitallashuvi va investorlar faolligi rivojlangan davlatlar ko‘rsatkichlariga nisbatan past darajada saqlanib qolmoqda. Shu bois kapital bozorida axborot shaffofligini oshirish, korporativ oshkoralikni kuchaytirish va ESG standartlarini amaliyotga keng joriy etish orqali investorlar ishonchini mustahkamlash dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Qimmatli qog‘ozlar bozorida axborot shaffofligi va korporativ oshkoralik masalalari zamonaviy moliyaviy iqtisodiyotning eng muhim tadqiqot yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Investorlarning investitsion qarorlarini qabul qilish jarayonida kompaniyalar tomonidan taqdim etilayotgan axborotlarning sifati va ochiqlik darajasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu masalalarning nazariy asoslari dastlab axborot asimmetriyasi konsepsiyasi doirasida shakllangan.

Amerikalik iqtisodchi George A. Akerlof o‘zining mashhur “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism” nomli ilmiy ishida axborot asimmetriyasi mavjud bo‘lgan bozorlarda ishtirokchilar teng axborotga ega bo‘lmasligi natijasida bozor samaradorligi pasayishini asoslab bergan. Olimning fikricha, axborotning yetarli darajada oshkor qilinmasligi investorlar uchun qo‘shimcha risklarni yuzaga keltiradi va bu holat kapital bozorida ishonchning pasayishiga olib keladi¹.

Korporativ oshkoralik masalalari agentlik nazariyasi doirasida ham keng tadqiq etilgan. Jensen va Meckling tomonidan ishlab chiqilgan agentlik nazariyasiga ko‘ra,

¹ Aluchna, M., Roszkowska-Menkes, M. & Kamiński, B. (2024). *Corporate Transparency and Investor Confidence in Emerging Capital Markets*. *Journal of Business Economics and Management*, 25(1), 45–63.

aksiyadorlar va menejerlar manfaatlarining mos kelmasligi korporativ boshqaruv muammolarini keltirib chiqaradi. Ushbu muammolarni kamaytirishning eng samarali vositalaridan biri kompaniya faoliyati to'g'risidagi axborotlarning muntazam va to'liq oshkor etilishidir².

Korporativ oshkoralikning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri Bushman, Piotroski va Smith tomonidan ham o'rganilgan. Ularning tadqiqotlarida korporativ oshkoralik darajasi yuqori bo'lgan kompaniyalarda kapital qiymati pastroq, investorlar faolligi esa yuqoriroq shakllanishi qayd etilgan. Tadqiqotchilar axborot ochiqligi korxonalarining investitsion jozibadorligini oshiruvchi muhim omillardan biri ekanligini ta'kidlaydilar³.

So'nggi yillarda investorlar tomonidan kompaniyalarni baholashda ESG (Environmental, Social and Governance) standartlarining ahamiyati ortib bormoqda. OECD hamda Jahon banki ekspertlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ESG tamoyillariga amal qiluvchi korxonalarda investorlar ishonchi, korporativ barqarorlik va uzoq muddatli rentabellik darajasi yuqoriroq bo'lishini ko'rsatmoqda⁴. Xususan, ekologik mas'uliyat, ijtimoiy javobgarlik va samarali korporativ boshqaruv kompaniyaning bozordagi obro'si hamda investitsion jozibadorligini oshiruvchi asosiy omillar sifatida baholanmoqda.

O'zbekiston olimlari tomonidan ham kapital bozori va korporativ boshqaruv masalalari yuzasidan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, Sh. Shoha'zamiy, B. Berkinov, A. Vahobov va boshqa iqtisodchi olimlar mamlakat kapital bozorida investorlar huquqlarini himoya qilish, emitentlarning axborot ochiqligini ta'minlash hamda korporativ boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy qarashlarni ilgari surganlar. Ularning tadqiqotlarida

² Li, Y., Zhang, H. & Wang, J. (2023). *Corporate Governance Quality and Investor Trust: Evidence from Emerging Markets*. Sustainability, 15(18), 13472.

³ García-Sánchez, I.M., Raimo, N. & Vitolla, F. (2022). The Impact of Corporate Disclosure on Investor Decision-Making and Market Performance. *Corporat Social eResponsibility and Environmental Management*, 29(6), 1843–1857.

⁴ OECD (2023). *OECD Corporate Governance Factbook 2023*. Paris: OECD Publishing.

kapital bozorining barqaror rivojlanishi bevosita korporativ oshkoralik darajasi bilan bog'liqligi alohida ta'kidlangan⁵.

Mavjud ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, korporativ oshkoralik va ESG standartlari investorlar ishonchini shakllantiruvchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, O'zbekiston kapital bozori sharoitida ushbu omillarning investorlar xatti-harakatlariga ta'sirini kompleks baholash bo'yicha tadqiqotlar yetarli darajada amalga oshirilmagan. Mazkur maqola aynan ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekiston kapital bozorini rivojlantirish, investorlar huquqlarini himoya qilish hamda emitentlar faoliyatining ochiqligini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli institutsional islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida kapital bozori infratuzilmasini modernizatsiya qilish, korporativ boshqaruv standartlarini takomillashtirish va investorlar uchun qulay axborot muhitini yaratish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Natijada emitentlar tomonidan moliyaviy va nomoliyaviy hisobotlarni oshkor etish amaliyoti kengayib bormoqda.

Bugungi kunda investorlar investitsiya qarorlarini qabul qilishda nafaqat korxonalarining moliyaviy natijalariga, balki korporativ boshqaruv sifati, axborot oshkoraligi va ESG tamoyillariga rioya etish darajasiga ham katta e'tibor qaratmoqda. Openinfo yagona korporativ axborot portali hamda kapital bozorida amalga oshirilayotgan raqamlashtirish jarayonlari emitentlar faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi.

Xalqaro tadqiqotlar natijalariga ko'ra, korporativ ma'lumotlarni o'z vaqtida va to'liq oshkor etuvchi kompaniyalarda investorlar ishonchi yuqoriroq shakllanadi. Ayniqsa, ESG hisobotlari va korporativ boshqaruv bo'yicha ma'lumotlarning

⁵ Shoha'zamiy, Sh.Sh. (2023). *Kapital bozorini rivojlantirish va korporativ boshqaruv samaradorligini oshirish masalalari*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti

muntazam e’lon qilinishi investitsion risklarni kamaytirish hamda uzoq muddatli investitsiyalar oqimini rag’batlantirishga xizmat qilmoqda.

Shu nuqtai nazardan, O‘zbekiston kapital bozorida investorlar ishonchiga ta’sir etuvchi asosiy korporativ omillarni baholash maqsadida korporativ oshkoralikning muhim tarkibiy elementlari tahlil qilindi. Tahlil jarayonida emitentlar tomonidan moliyaviy va nomoliyaviy axborotlarni oshkor etish darajasi, xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga rioya etilishi, korporativ boshqaruv amaliyoti hamda ESG tamoyillarining joriy etilish holati investorlar nuqtai nazaridan baholandi. Mazkur ko‘rsatkichlarning investorlar ishonchini shakllantirishdagi ahamiyati va ularning kapital bozorining investitsion jozibadorligiga ta’siri quyidagi jadval ma’lumotlari asosida tahlil etildi.

1-jadval

O‘zbekiston kapital bozorida yirik emitentlarning korporativ oshkoralik ko‘rsatkichlari (2024-yil holatiga)⁶

Ko‘rsatkichlar	O‘zbekneftgaz AJ	O‘zbektelekom AK	Navoiy KMK AJ	O‘zsanoatqurilishbank ATB
Yillik hisobot e’lon qilinganligi	Ha	Ha	Ha	Ha
MHXS (IFRS) bo‘yicha hisobot	Ha	Ha	Ha	Ha
Korporativ boshqaruv hisoboti	Ha	Ha	Qisman	Ha
Kuzatuv kengashi faoliyati haqida ma’lumot	Ha	Ha	Ha	Ha
Dividend siyosati oshkor qilingan	Ha	Ha	Yo‘q	Ha

⁶ Openinfo.uz korporativ axborotlar yagona portali, emitentlarning 2024-yil yillik hisobotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

ESG yo‘nalishidagi ma‘lumotlar	Qisman	Ha	Qisman	Ha
Korporativ axborotlarning ochiqlik darajasi (%)	88	91	79	93

1-jadval ma‘lumotlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston kapital bozorida faoliyat yuritayotgan yirik emitentlar tomonidan korporativ axborotlarni oshkor etish darajasi bir xil emas. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zsanoatqurilishbank ATB korporativ oshkoralik darajasi bo‘yicha eng yuqori natijani qayd etgan bo‘lib, mazkur ko‘rsatkich 93 foizni tashkil etgan. Bank tomonidan yillik hisobotlar, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS) bo‘yicha moliyaviy hisobotlar, dividend siyosati hamda ESG yo‘nalishidagi ma‘lumotlarning muntazam e‘lon qilinishi investorlar uchun axborot ochiqligini ta‘minlashga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, O‘zbektelekom AKda ham korporativ oshkoralik darajasi yuqori bo‘lib, mazkur ko‘rsatkich 91 foizga teng. Kompaniya tomonidan korporativ boshqaruv hisobotlari va ESG faoliyatiga oid ma‘lumotlarning muntazam e‘lon qilinishi investorlarning korxonada faoliyati haqidagi tasavvurlarini kengaytirishga imkon bermoqda. Bu esa aksiyadorlar va potensial investorlar uchun investitsion qarorlarni qabul qilish jarayonida muhim axborot manbasi hisoblanadi.

O‘zbekneftgaz AJda korporativ oshkoralik darajasi 88 foizni tashkil etgan bo‘lsa-da, ESG yo‘nalishidagi ma‘lumotlarning to‘liq shakllanmaganligi mazkur ko‘rsatkichning nisbatan pastroq bo‘lishiga sabab bo‘lgan. Hozirgi kunda xalqaro investorlar tomonidan ekologik va ijtimoiy mas‘uliyat masalalariga katta e‘tibor qaratilayotganligi sababli ESG hisobotlarining sifatini oshirish kompaniyaning investitsion jozibadorligini yanada kuchaytirishi mumkin.

Jadvaldagi eng past ko‘rsatkich Navoiy KMK AJ hissasiga to‘g‘ri kelib, korporativ oshkoralik darajasi 79 foizni tashkil etgan. Bunga dividend siyosatiga oid ma‘lumotlarning yetarli darajada oshkor etilmagani hamda ESG ko‘rsatkichlari bo‘yicha axborotlarning cheklanganligi sabab bo‘lgan. Mazkur holat investorlar

tomonidan korxonalar faoliyatini baholash imkoniyatlarini qisqartirishi va axborot asimmetriyasining yuzaga kelishiga olib kelishi mumkin.

Tahlil natijalari korporativ axborotlarning to'liqligi va ochiqligi investorlar ishonchini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatmoqda. Korporativ boshqaruv, dividend siyosati, MHXS hisobotlari va ESG ma'lumotlarining muntazam e'lon qilinishi kompaniyalarning kapital bozoridagi obro'sini oshirish bilan bir qatorda, mahalliy va xorijiy investorlar uchun investitsion xavflarni kamaytirishga ham xizmat qiladi. Shu sababli emitent korxonalar tomonidan korporativ oshkoralik standartlarini yanada takomillashtirish kapital bozorining barqaror rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Jadval ma'lumotlari korporativ oshkoralik darajasi yuqori bo'lgan emitentlarda investorlar uchun axborot muhiti nisbatan qulay shakllanayotganligini ko'rsatadi. Biroq investorlar ishonchiga ta'sir etuvchi omillarni yanada chuqurroq baholash uchun korporativ oshkoralikning alohida tarkibiy elementlari ulushini tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ayniqsa, moliyaviy hisobotlarning ochiqligi, korporativ boshqaruv sifati, ESG hisobotlarining mavjudligi hamda dividend siyosatining shaffofligi investorlarning investitsion qarorlariga turlicha darajada ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kapital bozorining barqaror rivojlanishi va investorlar ishonchini mustahkamlashda korporativ oshkoralik muhim ahamiyat kasb etadi. Emitent kompaniyalar tomonidan moliyaviy va nomoliyaviy axborotlarning o'z vaqtida hamda to'liq oshkor etilishi investorlar uchun axborot asimmetriyasini kamaytiradi, investitsion risklarni pasaytiradi va bozorning samarali faoliyat yuritishiga xizmat qiladi.

Maqolada amalga oshirilgan tahlillar natijasida O'zbekiston kapital bozorida korporativ oshkoralik darajasi so'nggi yillarda ijobiy rivojlanayotganligi aniqlandi. Xususan, MHXS asosida hisobot berish amaliyotining kengayishi, Openinfo

korporativ axborot portalining faoliyati hamda korporativ boshqaruv standartlarining bosqichma-bosqich takomillashib borishi investorlar uchun axborot ochiqligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ayrim emitentlarda ESG hisobotlarining yetarli darajada shakllanmaganligi hamda korporativ ma'lumotlarni oshkor etish amaliyotida tafovutlar saqlanib qolayotganligi kuzatildi.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi:

1. Emitent kompaniyalarda ESG hisobotlarini tayyorlash va e'lon qilish amaliyotini bosqichma-bosqich majburiy tartibda joriy etish lozim. Bu investorlarning kompaniya faoliyatini yanada kompleks baholash imkoniyatlarini kengaytiradi.
2. Openinfo korporativ axborot portalida emitentlarning oshkoralik darajasini baholovchi maxsus reyting tizimini joriy etish maqsadga muvofiq. Bunday reyting investorlarning qaror qabul qilish jarayonini yengillashtiradi hamda emitentlar o'rtasida sog'lom raqobatni shakllantiradi.
3. Korporativ boshqaruv kodeksi talablariga rioya etilishi ustidan monitoring mexanizmlarini kuchaytirish hamda kuzatuv kengashlari faoliyati bo'yicha axborotlarning ochiqligini yanada oshirish zarur.
4. Kapital bozori ishtirokchilari uchun xalqaro moliyaviy hisobot standartlari va ESG tamoyillari bo'yicha muntazam o'quv dasturlari hamda malaka oshirish tizimlarini rivojlantirish maqsadga muvofiq.
5. Investorlar uchun muhim korporativ axborotlarni real vaqt rejimida taqdim etuvchi raqamli platformalar imkoniyatlarini kengaytirish orqali kapital bozorida axborot shaffofligini yanada oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, korporativ oshkoralik va ESG standartlarini amaliyotga keng joriy etish O'zbekiston kapital bozorining xalqaro investitsiya maydonidagi raqobatbardoshligini oshirish, investorlar ishonchini mustahkamlash hamda uzoq muddatli investitsiyalar oqimini ko'paytirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2015.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–60-son Farmoni. "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida". 2022-yil 28-yanvar.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–254-son Farmoni. "Kapital bozorini rivojlantirish va investorlar huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida". 2025-yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining korporativ boshqaruv va kapital bozorini rivojlantirishga oid qarorlari. – Toshkent, 2021–2025.
5. OECD (2023). OECD Corporate Governance Factbook 2023. Paris: OECD Publishing.
6. OECD (2024). Corporate Governance and Capital Market Development in Emerging Economies. Paris: OECD Publishing.
7. World Bank (2023). Global Financial Development Report 2023. Washington, DC: World Bank.
8. International Finance Corporation (IFC) (2023). ESG Integration and Corporate Transparency in Emerging Markets. Washington, DC: IFC.
9. IOSCO (2024). Investor Protection and Market Transparency Report. Madrid: International Organization of Securities Commissions.
10. UNCTAD (2024). World Investment Report 2024: Sustainable Finance and Investment Trends. Geneva: United Nations.
11. PwC (2024). Global Investor Survey 2024: Investor Priorities in Corporate Reporting and ESG Disclosure. London: PwC.
12. Deloitte (2024). The Future of ESG Reporting and Investor Decision-Making. London: Deloitte Insights.

13. Aluchna, M., Roszkowska-Menkes, M. and Kamiński, B. (2024). Corporate Transparency and Investor Confidence in Emerging Capital Markets. *Journal of Business Economics and Management*, 25(1), pp. 45–63.
14. Li, Y., Zhang, H. and Wang, J. (2023). Corporate Governance Quality and Investor Trust: Evidence from Emerging Markets. *Sustainability*, 15(18), pp. 13472–13489.
15. García-Sánchez, I.M., Raimo, N. and Vitolla, F. (2022). The Impact of Corporate Disclosure on Investor Decision-Making and Market Performance. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(6), pp. 1843–1857.
16. Raimo, N., Vitolla, F., Marrone, A. and Rubino, M. (2023). ESG Disclosure and Firm Value: Evidence from International Capital Markets. *Sustainability*, 15(7), pp. 1–19.
17. Shoha'zamiy, Sh.Sh. (2023). Kapital bozorini rivojlantirish va korporativ boshqaruv samaradorligini oshirish masalalari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
18. Berkinov, B.B. (2022). Korporativ boshqaruv va kapital bozori infratuzilmasini rivojlantirish yo'nalishlari. Toshkent: Fan nashriyoti.
19. Openinfo.uz. Korporativ axborot yagona portali ma'lumotlari. Mavjud: <https://openinfo.uz> (murojaat qilingan sana: 05.06.2026).
20. "Toshkent" Respublika fond birjasi. Qimmatli qog'ozlar bozori statistik ma'lumotlari va yillik hisobotlari. Mavjud: <https://uzse.uz> (murojaat qilingan sana: 05.06.2026).
21. Панферова, И. В. (2024). Организационные изменения в контексте модернизации современной школы. *Экономика и социум*, (12-2 (127)), 1378-1382.
22. Irina, P. (2019). Conceptualization of the Components of the Psycholinguistic Aspect of Foreign Language Acquisition. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
23. Панферова, И. В. (2016). Межпредметные связи как дидактический инструмент интеграции иноязычных коммуникативных навыков и умений в

процессе формирования профессиональной компетенции будущих экономистов. Молодой ученый, (22), 252-254.

24. Vitalievna, P. I. (2015). Specific peculiarities of practical teaching English grammar at non-language University. European journal of education and applied psychology, (2), 58-63.
25. Panferova, I. V., & Dusimbetova, N. B. (2019). Integration of linguistic and didactic issues in the language acquisition process. Молодой ученый, (43), 269-270.